

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 8, vol. 16 Enero-Julio 2021
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Una breve introducción a la invención del niño delincuente

A brief introduction to the invention of the child delinquent

Fecha de recepción: 25/08/2020.

Fecha de aceptación: 17/10/2020.

Lic. María Belén Vázquez
Universidad de Buenos Aires
bel.vazq@gmail.com
Argentina

Resumen

Este breve trabajo pretende repasar cómo a lo largo de la historia y de la perspectiva de cada sociedad ha sido concebida la infancia - sobre todo la más desfavorecida -, y de qué forma se ha abordado la situación de estos niños en conflicto con la ley penal.

Abstract

This brief article pretends to review how throughout the history and the perspective of each society, childhood has been conceived - especially the underprivileged -, and how the situation of this children in conflict with the criminal law was addressed.

Palabras clave: Criminología; Delincuencia juvenil; Infancia.

Keywords: Childhood; Criminology; Juvenile delinquency.

Introducción

A lo largo del presente se abordará desde una visión criminológica el “descubrimiento” de la infancia y los primeros ensayos sobre la cuestión de la delincuencia juvenil. Hablo de “descubrimiento”, ya que si bien nadie podría decir que la infancia se originó en los últimos siglos, es cierto que la misma comenzó a tener otras connotaciones. Esta nueva imagen del niño sufre una mutación a lo largo de los años, siempre supeditada al contexto y sociedad desde el que se lo piense, lo que a su vez determinará el tipo de abordaje de sus problemáticas.

Asimismo se desarrollará el nacimiento de los primeros juzgados de menores, como intento de imponer orden y reforzar los ya debilitados sistemas de control social en el marco de la sociedad de clases del Siglo XIX.

Finalmente se expondrán los valiosos aportes de la Escuela de Chicago, con su vocación por la transformación de una realidad social desorganizada, producto de las fuertes corrientes inmigratorias, la industrialización y la movilidad entre distintas zonas en la ciudad de Chicago a principios del siglo pasado.

El descubrimiento de la infancia

Para comenzar a entender de qué se trata el descubrimiento de la infancia, resulta ineludible mencionar a Philippe Ariés (1987) y su obra “El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen”.

El autor, centrándose en el análisis de obras pictóricas a lo largo de la historia, sostiene que hasta el Siglo XVII el niño no aparecía representado en ellas, o si bien en alguna ocasión lo hacía, no parecía muy distinto a un adulto, ya que, salvo por su tamaño reducido, no se representaba su aspecto real. Esto revela para Ariés que no había percepción del niño como entidad distinta al adulto.

En este entendimiento se podría hacer afirmar que la infancia no tenía un verdadero lugar y entidad en la sociedad, no dándole posibilidad de expresión ni ámbito inclusivo y participativo, únicamente importante como una suerte de proyecto de persona o adulto en potencia.

Sin embargo, a partir de los Siglos XV y XVI, el niño aparece como personaje frecuente en distintas obras, representado en situaciones cotidianas junto a los adultos. Mas el autor indica que el verdadero interés por la infancia residía únicamente en su aspecto gracioso y pintoresco.

Por otra parte, la alta tasa de mortalidad infantil – la que persistió en el mundo rural hasta el Siglo XIX -, ayudaba a relativizar la importancia de los niños, lo que impedía que en las familias se conservaran retratos incluso de los que habían perecido en la más tierna infancia. El retrato del niño muerto aparecerá recién en el Siglo XVI.

Si bien en el Siglo XVII se vuelven numerosos los retratos de niños, y es en este momento donde comienza a tomar cierto protagonismo en la organización familiar, esta situación se acaba coronando un siglo después, cuando se produce el verdadero descubrimiento de la infancia, expresándose al niño como protagonista.

En este largo camino de descubrimiento será, junto a la familia, la escuela la que tendrá un factor decisivo en el control social, ejerciendo un papel de vigilancia permanente e imponiendo penas corporales (Beloff, 1992).

Ahora bien, será Linda Pollock (1990) en su libro “Los niños olvidados” quien se ocupe de refutar la tesis de Philippe Ariés. Su crítica se centra en buena parte en señalar que la tesis de Ariés se basa únicamente en la cultura y sociedad francesa, sacando conclusiones a

partir de este espectro para toda la sociedad occidental, lo cual parecería ser al menos, demasiado ambicioso. Argumenta que si bien él no es el único en sostener que antiguamente los niños eran situados en el fondo de la escala social, al igual que muchos de estos autores, las fuentes empleadas para conocer la historia de la infancia son en su gran mayoría fuentes secundarias: obras pictóricas, folletines de la época, reportajes periodísticos, entre otros.

Más allá de las críticas que le caben a su obra, todos los autores parecerían estar de acuerdo en que a partir de un determinado momento – y es aquí donde difieren sus hipótesis, en precisar cuándo -, se comenzó a dar un mejoramiento progresivo en el trato a los niños.

Como se ha señalado, Ariés afirma que para mediados del Siglo XVIII ya se había concebido el concepto moderno de infancia, y ello por cuanto se comenzó a pensar en el niño y su futuro, ocupando un lugar central en la vida familiar. Sin perjuicio de esta mejora, sostiene que el desarrollo del concepto de niñez fue acompañado por más severos tratos en la crianza, ya que este cambio fue originado por un resurgimiento del interés en la educación y el nuevo papel que ocupaban las familias.

Pollock recuerda que, en su obra, McLaughlin afirma que hacia finales del Siglo XII el niño era concebido como “[...] un ser por su propio derecho, sede de «grandeza potencial»” (1990, p. 19), lo que colisiona fuertemente con la tesis de Ariés.

Para culminar esta primera aproximación al descubrimiento de la niñez como la conocemos hoy en día, es importante afirmar que se ha recorrido un amplio camino, dibujando cada sociedad, en cada momento de la historia, una determinada imagen de la infancia.

En este sentido, podríamos distinguir dos grupos de representaciones: las imágenes apolíneas y la imagen dionisíaca. Por un lado, las imágenes apolíneas son la representación del niño puro, noble, bello, inocente. El término proviene del dios Apolo y personifica una mirada romántica de la infancia. Este grupo de representación se encuentra en la obra *“Émile ou De l'éducation”* de Jean-Jacques Rousseau y se centra en la idea de que el niño es apolíneo y la sociedad lo corrompe, por lo cual no se opera sobre el niño en lo que es, mas sí en lo que debería ser.

Por su parte, la imagen dionisíaca encuentra su origen en Dionisio, el dios del limbo y se relaciona con el placer y el descontrol. Interpreta al niño como en cierto sentido “menos evolucionado”.

En el último de estos grupos de representaciones es que podemos ubicar al popular cuento de Pinocho de Carlo Collodi, donde el niño, interpretado por una marioneta que cobra vida, se niega a ir a la escuela y es un holgazán, convirtiéndose en burro cada vez que se aparta del orden social, este último representado mediante el personaje de Pepe Grillo.

La importancia de pensar qué visión de la infancia se construye socialmente, será vital al momento de entender el tipo de abordaje sobre el tema.

Los salvadores del niño y la invención de la delincuencia juvenil

Con la Revolución Industrial aparece en la ciudad una infancia cuyos rasgos y actitudes, aunque no delictuales, comienzan a preocupar a un determinado sector de la sociedad de la época. De esta forma se produce el nacimiento de lo que posteriormente se entenderá como la niñez abandonada/delincuente.

Un movimiento social al cual Anthony Platt (1982) refiere como “los Salvadores del Niño”, integrado predominantemente por mujeres de acomodada posición social, será el encargado de, en aras de proteger a la sociedad de la proliferación de futuros delincuentes, “inventar la delincuencia”.

Esta agrupación nace como producto de las profundas reformas económicas y políticas de fines del Siglo XIX, llevando adelante numerosas campañas en pos de la protección a la infancia abandonada, buscando instruir a los menores, enseñándoles a leer y escribir, lo que constituía una suerte de entrenamiento previo a la fábrica, la cual se estaba instaurando como una nueva institución de control social informal (Beloff, 1992).

Teniendo en mente este objetivo principal es que se debe dejar de lado aquella imagen romántica que ilustra a un grupo de filántropos preocupados por la infancia y su bienestar, para entender el papel esencial que jugó este movimiento en disciplinar y reproducir la que más tarde constituiría nueva fuerza de trabajo.

Platt afirma que el modo clásico liberal en que se origina el tribunal de menores se funda en el criterio de la Comisión Presidencial de lo Criminal, enarbolando la bandera de los Salvadores de Niño como quienes esforzadamente han peleado contra la delincuencia juvenil nacida en una economía capitalista no regulada. Sin embargo, refiere que es Richard Hofstadter quien derriba el mito de este movimiento como verdaderos salvadores de la infancia abandonada, para decir que lo que mayormente lograron fue imponer más castigos arbitrarios y degradantes a los menores de edad.

De esta forma, el reformatorio se comienza a distinguir de la penitenciaría por sus penas indeterminadas, aplicadas con mínimos requisitos legales y en lo posible sin judicialización, ya que se trataba de reducir al mínimo los estorbos burocráticos pues, ya los salvadores velaban incesantemente por el bienestar de cada uno de sus niños.

Es en este contexto que nace en Illinois el Tribunal de Menores, sustrayendo a los jóvenes del derecho penal – y conjuntamente con él de sus garantías -, para crear programas destinados especialmente a ellos tanto para niños delincuentes como para los abandonados, y enarbolando una cultura estatal de asistencia que, previo a proteger a la infancia, realiza una clasificación de naturaleza patológica, reconociendo al niño como objeto de protección mas nunca como sujeto de derechos.

Frieder Dünkel contrapone el “modelo de justicia” con el “modelo de asistencia o bienestar” dentro de la justicia juvenil caracterizando a éste último como aquel en el que impera:

(...) un amplio grado de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte del juez u otras entidades decisorias (trabajadores sociales, psicólogos, etc.). También se caracteriza por procedimientos informales sin garantías procesales pronunciadas. Las sanciones típicas del modelo de bienestar son de naturaleza indeterminada, su término depende del resultado educacional estimado. Las intervenciones educativas se aplican típicamente en casos de conducta criminal así como ante situaciones irregulares o necesidad de cuidado o educación (por ejemplo, “desobediencia”, “riesgo” (...)) (2008, p. 67).

Si bien la delincuencia juvenil ya se encontraba en la escena social desde el Siglo XVII con sus consecuentes intentos en la creación de diversos programas para dar un tratamiento diferenciado a los menores de edad, recién dos siglos más tarde es cuando se arribó a un sistema coherente en este sentido. Aunque el movimiento de los Salvadores del Niño no hace más que reproducir este sistema, también sumó al mismo nuevas instituciones y métodos de control social. Como se ha visto, estas innovaciones, lejos de perseguir fines meramente humanitarios, buscaban proteger sus privilegios de clase.

Se imponían castigos a la independencia prematura en los niños y se buscaba restringir la autonomía juvenil, comenzándose a sancionar una suerte de conductas predelictuales, vistas en la época como indicadores de futura delincuencia, disipándose de esta forma la idea del delito, y penalizando transgresiones cometidas por niños, en tanto no conllevarían sanción para un adulto. Una de las consecuencias directas de estas nuevas categorías de conductas juveniles seleccionadas para la penalización es que solían ser rasgos

característicos de los hijos de familias migrantes e inmigrantes de clase baja, criminalizando de esta forma únicamente a los sectores más vulnerables.

El vagabundeo era visto como el camino por excelencia para perecer en la delincuencia, que, aunque no constituía en sí mismo un delito, colocaba al niño en lo que empezó a llamarse “peligro moral”.

En este contexto, los “niños en peligro moral” eran aquellos que se criaban en un medio social que no podía garantizar su seguridad, su salud, su educación, ni por supuesto “su moralidad”. En lugar de investigarse la comisión de un delito, será un grupo de especialistas quien evalúe a la persona del niño, dejando de lado el hecho del que se le acusa (Donzelot, 1990, p. 111).

Platt señala, referenciando a Philippe Ariés, que tal como este autor observaba, resultaba irónico pensar que en aras del bienestar de la infancia se terminara privando a los niños de las clases más bajas de las libertades y capacidad de las que anteriormente gozaban, cristalizando un estatus social inferior y una nueva dependencia.

A continuación se desarrollará brevemente el pensamiento criminológico que daba origen a esta nueva forma de pensar a la infancia delincuente.

La escuela de Chicago

A principios del Siglo XX surge en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, una escuela sociológica encabezada por las obras de Robert Ezra Park, Ernest Watson Burgess y otros sociólogos urbanos que continúan indagando los factores del delito al igual que sus antecesores, más dejan de abordarlo desde el factor biológico para hacerlo desde la sociología.

El concepto de criminal nato del positivismo biológico es reemplazado por la idea del delincuente hecho, producto de las constricciones de su contexto social. Surge entonces la posibilidad de revertir esta situación mediante las instituciones de control social, previniendo de esta forma la delincuencia. Se creía en una verdadera reforma social.

Como producto de la industrialización se había generado a través de los años la concentración poblacional en las ciudades, en este caso particular en Chicago, motivando una desorganización social, patología, como se ha dicho, que esta escuela entendía susceptible de ser corregida. Las investigaciones que realizaban en el contexto de la ciudad de Chicago para

comprender las rápidas transformaciones sociales que sufría, entendían podían ser replicadas en todas las demás ciudades.

Tienen en común con sus antecesores, los progresistas, que veían al delito como una consecuencia social del capitalismo, problema que se solucionaría volviendo al orden anterior si se extendían los valores imperantes en la clase media hacia las más bajas.

Esta desorganización social estaba dada por el debilitamiento y la ruptura de instituciones sociales como la familia, producto a su vez de las grandes transformaciones sociales originadas principalmente por la inmigración, la industrialización y la movilidad dentro de la ciudad, creando en consecuencia un ambiente propicio para la delincuencia.

Así es que Park (1925) sostendrá que la delincuencia no es otra cosa que el producto del funcionamiento deficitario de las organizaciones comunitarias, pudiendo revertir esta situación fortaleciendo las organizaciones formales como la escuela, la Iglesia y los tribunales, y sustituyendo a la familia y al vecindario como medio para lograr la disciplina.

De esta forma, el problema de la delincuencia era concebido como un problema del grupo, estos rasgos y comportamientos transgresores presentes en la infancia abandonada tenían origen social, mientras que el modo de abordaje y “tratamiento” será netamente individual y dirigido a la reeducación (Pitch, 2003).

Clifford Shaw, tomando la teoría de Park, determinará que la delincuencia juvenil proviene ni más ni menos que del apartamiento de los jóvenes de los grupos convencionales. Confirmando la teoría de Burgess¹ de la expansión de la ciudad en círculos concéntricos, confeccionó un mapa del delito juvenil en la ciudad. Junto a MacKay determinaron que en la zona ocupada por las clases más pobres – la zona de transición o zona II según Burgess -, se encontraba el mayor índice de enfermedades como la tuberculosis o diversas afecciones mentales y la mayor tasa de mortalidad infantil.

Es en este contexto que en 1930 fundará el *Chicago Area Project* como primer programa de prevención de la delincuencia juvenil nacido en un claustro universitario.

¹ Burgess sostenía que la expansión de la ciudad se producía en círculos concéntricos, diferenciando distintas zonas en las cuales se iba incrementando el nivel del delito a medida que se aproximaban al centro.

A lo largo de sus estudios le asignará un gran valor para elaborar su teoría, al empleo de biografías, por ejemplo su libro *The Jack-Roller*, las que, leídas en el contexto de otros estudios, brindan una nueva perspectiva desde la mirada del propio actor.

Esta nueva escuela criminológica, si bien aporta nuevos e interesantes conceptos de los factores del delito, se agota en examinar las conductas de las clases más vulnerables, escapándose así del control la criminalidad de los sectores sociales acomodados, que podían llevar adelante las mismas conductas sin ser vistos.

Conclusiones

Como se ha visto, desde hace mucho tiempo la cuestión entorno a la infancia delincuente ha sido una preocupación para la sociedad. En medio se ha librado una dura batalla que casi siempre arrasó con los derechos de los niños, concibiéndolos únicamente como un foco de peligro en tanto futuro delincuente y objeto de intervención. A lo largo del presente trabajo se ha hecho una breve síntesis que pretendió abordar los inicios de esta criminología de la infancia, que siempre ha respondido a una determinada ideología de clase, tratando de salvaguardar sus propios intereses, y teniendo de rehén a los niños, y sobre todo a los de las clases más vulnerables. Tal vez el problema central, como nos recuerda Tamar Pitch en su obra, sea que el derecho fue históricamente construido y dirigido para el ciudadano masculino adulto, por lo cual, en principio, los niños, niñas y adolescentes constituyen una excepción a la regla para el sistema de justicia penal. Es nuestra tarea comenzar a repensar al derecho en función de la infancia, considerando para ello todas sus especiales características. Sin dudas en este camino se ha avanzado mucho, más queda por delante un largo trecho por recorrer.

Lista de referencias

- Ariés, P. (1987). *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*. Madrid: Taurus.
- Beloff, M. (1992). No hay menores de la calle. *No hay derecho*, 3 (6).
- Donzelot, J. (1990). *La policía de las familias*. Valencia: Pre-textos.
- Dünkel, F. (2008). El futuro de la justicia juvenil: perspectivas europeas. *Estudios de la Niñez y la Adolescencia*. San José de Costa Rica: AENA.
- Genet, J. (2009). *El niño criminal*. Madrid: Errata naturae.

- Park, R. (2016). La organización de la comunidad y la delincuencia juvenil. *Delito Y Sociedad*. 1(25), pp. 115-124.
<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoYSociedad/articulo/view/5882/8687>
- Pitch, T. (2003). *Responsabilidades limitadas*. Buenos Aires: UBA/UNL/Ad Hoc.
- Platt, A. (1982). *Los "Salvadores del Niño" o la invención de la delincuencia*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Pollock, L. (1990). *Los niños olvidados*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Rotterdam, E. (1985). *De la urbanidad en las maneras de los niños (De civilitate morum puerilium)*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Edición bilingüe.
- Shaw, C. R. (1966). *The Jack-roller: A Delinquent Boy's Own Story*. Illinois: University of Chicago Press.
- Zaffaroni, E. R. (2005). *En torno a la cuestión penal*. Buenos Aires: Euros Editores.
- Zaffaroni, E. R. (2011). *La palabra de los muertos. Conferencias de criminología cautelar*. Buenos Aires: Ediar.